

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784563

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INFLUÊNCIA DO FATOR DE EMPACOTAMENTO NA DURABILIDADE DE CONCRETOS

Robson Arruda dos Santos^{1*}, Nivan Ferreira Furtado¹, Leonardo Covatti de Oliveira²

*Autor de contato: robson.santos@ifpb.edu.br

¹ Unidade Acadêmica de Construção Civil, Instituto Federal da Paraíba, Cajazeiras-PB, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil

RESUMO

O cimento é um dos materiais mais consumidos no mundo, sendo responsável por um montante significativo do total de emissões de dióxido de carbono (CO₂). Este trabalho tem como objetivo analisar a influência da inserção do empacotamento de partículas na durabilidade do concreto com a otimização do teor de cimento. Para este estudo, a metodologia de empacotamento foi aplicada seguindo a análise do Modelo A&A Modificado, utilizando quatro fatores de empacotamento para permitir uma avaliação mais detalhada da influência do empacotamento na durabilidade do concreto, por meio do cálculo do coeficiente de migração de cloretos. Quanto aos índices de resistência e ligante, T0,25 apresentou os melhores resultados, porém, o T0,4 apresentou menor migração de cloretos, visto o pequeno aumento do teor de cimento. O empacotamento é um aliado essencial na produção de concreto, melhorando a durabilidade e sustentabilidade do produto.

Palavras-chave: concreto; empacotamento; durabilidade; cloretos.

ABSTRACT

Cement is one of the most consumed materials in the world, being responsible for a significant total amount of total carbon dioxide (CO₂) emissions. This work aims to analyze the influence of inserting particle packing on the durability of concrete by optimizing the cement content. For this study, the packing methodology was applied following the analysis of the Modified A&A Model, using four packing factors to allow a more detailed assessment of the influence of packing on concrete durability, through the calculation of the chloride migration coefficient. Regarding strength and binder index, T0.25 presented the best results, however, T0.4 presented lower chloride migration, as it had a small increase in the amount of cement. It can be concluded that packing is an essential ally in the production of concrete, improving the durability and sustainability of the product.

Keywords: concrete; packing; durability; chloride.

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil emite grandes quantidades de gases causadores do efeito estufa. Segundo os dados dos estudos de United Nations Environment Programme (2022), as emissões de CO₂ da indústria da construção correspondem aproximadamente a 37% do total das emissões.

Somente a indústria do cimento é responsável por cerca de 5 a 7% das emissões globais de CO₂ (ALI *et al.*, 2011; FELIX; POSSAN, 2018). A indústria da construção civil brasileira tem grande parcela de contribuição na situação atual, apontada como um dos setores da economia com maior impacto sobre o ambiente natural Griogoletti; Sattler (2003) já que consome em torno de 75% dos recursos extraídos da natureza, segundo John *et al.* (2007). Diante desses fatos, surgem novos métodos e alternativas para que se possa continuar a produção em grande escala dos cimentos, desde que se reduza essa emissão de CO₂ nos processos térmicos durante sua produção. Uma rota possível para tal redução é o aumento da carga de adições (ativas e/ou inertes) na fabricação do cimento.

Enquanto a indústria do cimento se prepara para a nova geração de ligantes com baixa emissões de CO₂, tem-se outras alternativas viáveis de serem aplicadas na produção de concretos, como a introdução de resíduos industriais e otimização do esqueleto granular dos agregados. Para que sejam postas em prática, com resultados satisfatórios, se faz necessário seguir certos cuidados quanto ao fundamento reológico das dosagens utilizadas, através de três pontos importantes: 1) manuseio e uso de matérias-primas de melhores características, 2) elaboração de um projeto granulométrico que busque ao máximo a redução dos vazios, e 3) garantir maior fluidez com índices menores de água, através da dispersão e empacotamento das partículas (DAMINELI *et al.*, 2017).

No caso do empacotamento de partículas – técnica utilizada para a otimização da produção de concretos de alto desempenho (CAD) – há uma constante busca por materiais que possuam grandes performances em seus comportamentos mecânicos e de durabilidade associados a redução do uso de cimento. Desse modo, é necessária uma maior otimização do traço de concreto para minimizar o consumo de cimento, a fim de reduzir os impactos ambientais e econômicos em concretos convencionais e de alta resistência, sem comprometer suas propriedades mecânicas e de durabilidade. Nesse contexto, uma técnica eficiente para reduzir os efeitos negativos da produção de cimento é utilizar o estudo de empacotamento de partículas, que consiste em obter misturas com densidade de empacotamento elevada, reduzindo os vazios do concreto e minimizando o consumo de pasta, refletindo em melhor desempenho mecânico e durabilidade do material (REBMANN, 2016).

O empacotamento de partículas propicia um aumento considerável na densidade da matriz do material, conferindo uma boa resistência mecânica, trabalhabilidade adequada para aplicação (alcançada por meio da dispersão das partículas promovida pela incorporação de aditivos químicos à mistura) e, principalmente, a durabilidade das estruturas, a fim de reduzir custos com manutenção (CASTRO; FERREIRA, 2016).

As abordagens teóricas relacionadas ao empacotamento de partículas sintetizam-se em dois tipos: uma discreta, que considera as partículas individualmente, representado nos modelos de Furnas (1931) e Westman; Hugill, (1930), e outra contínua, que aborda as partículas como distribuições contínuas Andreasen (1930).

De acordo com a teoria de empacotamento de partículas, o uso de frações de partículas de tamanhos diferentes, onde os espaços vazios deixados pelas partículas maiores são preenchidos pelos finos, gera uma mistura com significativa diluição de vazios, comparada a uma mistura com agregados de graduação aberta (DAMINELI *et al.*, 2017).

De maneira mais simplificada, pode-se verificar o empacotamento das partículas através da medida de massa unitária da mistura dos agregados, por exemplo. Contudo, as teorias de empacotamento de partículas, muitas delas baseadas em cálculos matemáticos, conferem ao trabalho maior precisão e controle. Estas teorias propõem-se calcular o volume de vazios determinado para um dado conjunto de partículas com dimensões conhecidas (DAMINELI *et al.*, 2017).

A aplicação do empacotamento de partículas em concretos, como já mencionado, é uma das alternativas para desenvolver materiais resistentes/duráveis, e neste contexto, um dos ambientes de grande agressividade a serem atendidos por estes novos materiais são as construções localizadas em zona da atmosfera marinha, submetidas à ação da salinidade do aerossol marinho, fonte de problemas de corrosão na estrutura, devido a presença dos íons de cloreto (MEIRA, 2017).

A ABNT NBR 6118 (2023) traz, na seção que discorre sobre diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto, o entendimento para a vida útil de projeto como o período que se mantém as características destas estruturas, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor.

A degradação de estruturas de concreto devido ao problema da corrosão é um dos mecanismos que diminui a capacidade resistente destas, com implicação direta na sua vida útil. Tais consequências representam uma preocupação mundial no setor da construção civil, devido ao número de ocorrências registradas, que resultam em um montante representativo de recursos associados (MEIRA, 2017).

A velocidade em que ocorre a deterioração está relacionada a diversas variáveis ligadas à execução e utilização das estruturas (MEDEIROS *et al.*, 2017). Assim, é de grande importância, além da resistência mecânica, avaliar a resistência do material ao ingresso dos íons cloretos e demais agentes agressivos.

Visto o cenário em que está inserido este trabalho, da necessidade de produzir concretos com desempenho mecânico satisfatório, resistente ao ingresso de agentes agressivos, e com baixa emissão de CO₂, este trabalho tem como objetivo principal o estudo da influência da variação do q (modelo A&A Modificado) nas propriedades mecânicas e de durabilidade dos concretos, através da sua influência no ingresso de cloretos nos concretos, visto que a adoção do coeficiente de distribuição granulométrica não apresenta um valor ótimo estabelecido na literatura, considerando a morfologia das areias e britas (não-esféricas).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido nas instalações laboratoriais de Geotecnia e de Materiais de Construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Cajazeiras.

2.1 Caracterização dos materiais

Para a produção da mistura de concreto, foram utilizados agregados de diferentes granulometrias, sendo para os agregados miúdos diferentes tipos de areias (fina, média e grossa) e para agregado graúdo o uso da brita 0 (9,5 mm). O aglomerante utilizado nos concretos foi o CPV ARI, que possui poucas adições na sua composição e apresenta índices de resistência altos com pouca idade, e utilizado o aditivo superplastificante GCP ADVA 525, a base de policarboxilato. Por último, a água utilizada nos processos provém da rede de abastecimento do IFPB.

2.1.1 Cimento

O cimento utilizado foi o Cimento Portland tipo V de alta resistência inicial (CP V-ARI), especificado pela ABNT NBR 5733/1991. Este cimento constitui-se de, no mínimo, 95% de clínquer, não possuindo adições pozolânicas na sua composição. A Tabela 1 apresenta a composição do Cimento CP V-ARI.

Tabela 1- Composição química do cimento utilizado.

Óxidos (%)												
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	CaO	BaO	P ₂ O ₅	SO ₃	MnO	ZrO ₂
22,11	3,99	3,41	1,97	0,96	0,43	0,7	62,25	0,09	0,64	3,51	0,03	-

Fonte: os autores.

O ensaio da massa específica do cimento foi executado seguindo a ABNT NBR 16605 (2017). Todo o procedimento obedeceu às condições de temperatura e período, assim como determinado pela norma, e foi realizado para três amostras distintas, com média igual a 3,04 g/cm³.

Foi realizado ensaio de granulometria a laser, no equipamento CILAS 1090 SECO, Faixa: 0.10 µm - 500.00 µm / 100 Classes. A Figura 1 apresenta o resultado do ensaio.

Figura 1 - Granulometria a laser do cimento.

Fonte: os autores.

2.1.2 Agregados

Para a composição do traço determinado pelo empacotamento das partículas, foi necessária a separação, através de peneiramento, para a obtenção adequada da granulometria de três areias, denominadas como areia fina, média e grossa. Dessa forma, para separar a areia grossa, foi utilizada uma peneira com abertura de 1,2mm, em seguida, utilizou-se a peneira com abertura de 0,6mm para separar a areia média e fina.

Para otimizar a dosagem pela definição do empacotamento de partículas é necessário que haja a distribuição granulométrica adequada dos agregados. A Figura 2 apresenta os resultados das curvas acumuladas passantes, obtidas pela composição granulométrica de cada faixa de areia utilizada (fina, média e grossa) e brita.

Figura 2 - Curvas granulométricas dos agregados.

Fonte: os autores.

A seguir, a Tabela 2 apresenta os valores encontrados das massas específicas de duas amostras de areia, conforme ABNT NBR NM 52 (2021).

Tabela 2 - Massa específica dos agregados.

Massa específica (g/cm ³)			
Areia fina	Areia média	Areia grossa	Brita 9,5
2,66	2,64	2,62	2,63

Fonte: os autores.

2.2 Dosagem do concreto

2.2.1 Empacotamento de partículas

Para garantir um controle na dosagem do concreto, utilizou-se o software Q-Mix, desenvolvido por Santos *et al.* (2021). O software em questão auxilia nos cálculos das porcentagens ótimas, otimizando as misturas dos agregados, assim como engloba o modelo de empacotamento A&A Modificado. Este modelo de empacotamento trata-se da inclusão do tamanho mínimo das partículas no modelo de Adreassen, assim, no modelo matemático de empacotamento A&A Modificado, a curva granulométrica ideal da mistura é obtida através da Equação 1, em que o D é a abertura da peneira da série (corresponde ao diâmetro médio da partícula), CPFT é a porcentagem acumulada de partículas de diâmetro inferior a D, D_s é diâmetro da menor partícula e D_L é diâmetro da maior partícula e q é o coeficiente de distribuição granulométrica.

$$CPFT = \frac{D^q - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} \times 100 \quad (1)$$

A adoção da potência q para o empacotamento máximo de partículas esféricas não é unanimidade nas pesquisas de dosagem de concreto, visto as hipóteses do modelo, que considera a distribuição de partículas esféricas. Contudo, utilizando simulação numérica, Funk e Dinger (1994) demonstraram que o expoente q=0,37 otimiza a distribuição granulométrica.

É válido ressaltar que é necessário selecionar bons agregados para que se obtenham bons resultados, pois, é através das condições de entrada que o software calcula e retorna o melhor cenário. A solução do problema consiste na combinação linear que o software executa as misturas

dos agregados, guardando o valor dos desvios obtidos entre a curva de cada combinação e a curva do modelo de A&A Modificado (CPFT). Quando todas as combinações foram testadas, o cálculo foi finalizado e determinado a melhor proporção dos agregados, pelo menor desvio (RSS).

2.2.2 Preparo, cura e moldagem de corpos de prova

Para garantir uma melhor eficiência de mistura, utilizou-se uma sequência de inserção dos materiais na betoneira, como segue:

- 100% do cimento e 80% da água;
- 20% da água e 100% do aditivo superplastificante;
- 100% do agregado graúdo, aos poucos;
- 100% da areia grossa, aos poucos;
- 100% da areia média, aos poucos;
- 100% da areia fina, aos poucos.

A betoneira permaneceu ligada entre 3 e 4 minutos, até que a concreto tomasse um aspecto homogêneo e coeso. Durante o processo de mistura, para possibilitar a remoção das partículas finas que pudessem ter ficado aderidas nas paredes da betoneira, foram realizadas raspagens desses locais, momentos em que a mistura foi pausada. Ao finalizar a mistura foram moldados, para cada traço, 12 corpos de prova cilíndricos de 10x20cm. Foi realizado adensamento com vibrador mecânico.

Depois de 24 horas da moldagem, os concretos foram desmoldados, identificados e, posteriormente, levados à cura em imersão com água saturada com hidróxido de cálcio.

2.3 Ensaio destrutivos e não destrutivos

2.3.1 Ensaio de resistência (compressão axial)

O ensaio de compressão axial dos corpos de prova cilíndricos foi realizado conforme a ABNT NBR 5739 (2018), com o intuito de explorar as possíveis variações de resistência dos traços confeccionados. Os corpos de prova foram rompidos nas idades de 7 e 28 dias. Para este procedimento, utilizou-se a prensa hidráulica presente no laboratório de materiais de construção civil do IFPB – Campus Cajazeiras.

2.3.2 Migração de cloretos

Para execução do ensaio, foram seguidas as condições de preparação do corpo de prova e do teste de migração descritos na norma NT BUILD 492 (1999), conforme a Figura 3.

Figura 3 – Ensaio de migração de cloretos pela NT Build 492.

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Dosagem dos concretos

A Tabela 3 apresenta os consumos de materiais para todos os traços dosados através da porcentagem otimizada dos agregados, calculada através do software Q-mix (SANTOS *et al.*, 2021). Os traços foram calculados com base no consumo de 380 kg/m³ de cimento, contudo, para chegar na fluidez desejada a quantidade de água foi corrigida e os consumos de cimento foram ajustados de acordo com o executado na moldagem. A quantidade de aditivos utilizada foi de 0,9% em relação ao peso do cimento.

Tabela 3 - Consumos de materiais dos concretos.

Consumo dos concretos (kg/m ³)							
Concreto	Cimento	Areia fina	Areia média	Areia grossa	Brita 9,5	Brita 19	Água
T0.20	382,3	346,08	434,61	507,05	527,17	-	187,33
T0.25	383,87	290,95	435,43	508,11	572,91	-	187,72
T0.35	384	200,19	433,73	507,44	670,53	-	186,97
T0.40	387,08	148,72	416,41	509,45	729,53	-	188,94
REF	384,01	-	865,03	-	-	962,05	187,95

Fonte: os autores.

3.2 Resistência à compressão

O resultado das resistências à compressão aos 7 e 28 dias são demonstrados na Figura 4.

Figura 4 - Resistência à compressão dos concretos estudados aos 7 e 28 dias.

Fonte: os autores.

Diante das informações coletadas do ensaio em questão, foi possível relacionar o aumento ou diminuição das resistências perante as mudanças dos fatores de empacotamento “q”, onde se observa que, aos 28 dias, à medida que os valores vão se aproximando de “q” igual a 0,25, as resistências à compressão se tornam maiores, comparado aos outros concretos com empacotamento e ao de referência. Esse valor de “q” é recomendado na literatura para concretos autoadensáveis, com registro de maiores valores de resistência (VANDERLEI, 2004; LOPES *et al.*, 2020). A Figura 5 apresenta a análise estatística dos resultados de resistência à compressão.

Figura 5 - Teste de Tukey para resistência à compressão dos concretos.

Fonte: os autores.

Analisando a Figura 5 vê-se que o concreto T0.25 apresenta diferença significativa com todos os concretos estudados, confirmando a análise da tendência de melhor desempenho para o fator $q=0,25$.

3.3 Migração de cloretos

Após a conclusão do ensaio de migração de cloretos dos traços analisados, mediante a norma NT BUILD 492 (1999), foram obtidos os seguintes resultados, apresentados na Figura 6. Os detalhes do cálculo do coeficiente podem ser conferidos pela Tabela 2. O tempo total de ensaio para todos os concretos de 24h.

Figura 6 - Migração de cloretos dos traços estudados.

Fonte: os autores.

Tabela 4 – Dados do ensaio de migração de cloretos.

Traço	Tensão (V)	Altura da amostra (mm)	Profundidade de penetração dos cloretos (mm)	Dnssm (x 10 ⁻¹² m ² /s)	
T0.2	30	48	22	9,96	10,80
	30	49	23	10,67	
	25	47	22	11,76	
T0.25	25	49	19	10,39	11,06
	30	49	25	11,61	
	30	47	25	11,19	
T0.35	30	49	22	10,13	10,21
	30	49	22	10,16	
	30	47,5	23	10,34	
T0.4	30	47	18	7,90	6,89
	30	48	16	7,10	
	30	48	13	5,67	
T-RSE	30	50	25	11,83	12,66
	30	50	24	11,33	
	25	50	26	14,83	

Para os corpos de prova do traço T0.40 foi possível analisar médias de profundidade inferiores aos demais traços e conseqüentemente menores coeficientes de migração, demonstrando melhor desempenho em relação ao ingresso de cloretos, mesmo com resistência à compressão inferior aos demais traços. O referido concreto pode ser classificado como de resistência elevada à migração de cloretos, de acordo com Nilsson *et. al.* (1998), que apresentam uma classificação para a resistência do concreto à penetração dos íons cloretos: reduzida ($Dnssm > 15 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$), moderada ($10 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s} < Dnssm < 15 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$), elevada ($5 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s} < Dnssm < 10 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$), muito elevada ($2,5 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s} < Dnssm < 5 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$) e ultraelevada ($Dnssm < 2,5 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$). Quanto maior o coeficiente de difusão, menor será a resistência do concreto à

penetração dos cloretos, assim, o concreto de referência possui desempenho inferior a todos os outros concretos estudados.

A Figura 7 ilustra o comportamento da migração dos corpos de prova utilizados no ensaio.

Figura 7 - Migração do cloreto dos concretos.

Fonte: os autores.

Os resultados de migração podem ser explicados pelo teor de cimento, porosidade, utilização de adições minerais, por exemplo, assim, foram realizadas algumas correlações para avaliar a influência do consumo de cimento, resistência à compressão e fator de empacotamento. As Figuras 8 e 9 apresentam essas correlações.

Figura 8 - Correlação entre a migração de cloretos e a resistência à compressão. (a) Considerando todos os traços, (b) considerando o grupo dos concretos dosados com empacotamento de partículas.

(a)

(b)

Fonte: os autores.

Figura 9 - Correlação entre o coeficiente de migração e o teor de cimento. (a) considerando todos os traços, (b) considerando o grupo dos concretos dosados com empacotamento de partículas.

Fonte: os autores.

Como visto nas Figuras 8 e 9, incluindo ou não o concreto de referência na análise da influência do consumo de cimento na migração de cloretos, identifica-se uma correlação com R^2 acima de 0,7, no caso de incluir todos os concretos (com empacotamento ou não) e uma boa correlação quando se compara apenas os concretos dosados com empacotamento dos agregados, ou seja, mesmo com esqueletos granulares distintos, o consumo de cimento possui uma forte influência na resistência ao ingresso de cloretos, como visto também por Medeiros *et al.* (2017) e Ribeiro *et al.* (2011). Quando a análise é realizada considerando a resistência à compressão, o esqueleto granular mostra-se determinante no resultado, pois analisando todos os concretos juntos, ou separando os concretos dosados com empacotamento dos agregados, a correlação entre o coeficiente de migração de cloretos e a resistência à compressão é fraca. Assim, constata-se que o efeito químico de fixação de cloretos através dos aluminatos do cimento prevalece em relação à resistência mecânica, corroborando o estudo de Ribeiro *et al.* (2021).

4. CONCLUSÃO

Diante dos resultados e discussões apresentados no tópico anterior, podem ser elencados os pontos de conclusão:

- A variação do coeficiente de distribuição granulométrica interfere na rede porosa dos concretos, influenciando nos consumos de cimento, conseqüentemente na resistência mecânica, em que se obteve maiores valores para o concreto T0.25, com o coeficiente q igual a 0,25;
- Mesmo com o aumento do teor de areia fina nos traços com empacotamento, maior área superficial, o traço de referência demandou maior quantidade de água, ao contrário do que se esperava. Tal resultado deve-se ao fato de que nos concretos com empacotamento o índice de vazios intergranular é reduzido, requisitando menor quantidade de água para preenchimento dos vazios;

- A migração de cloretos foi governada pelo consumo de cimento, devido a maior quantidade de aluminatos presente nos produtos de hidratação, que fixa os cloretos na matriz cimentícia com a formação do sal de Friedel.

REFERÊNCIAS

United Nations Environment Programme. **Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector**, 2022. Disponível em: www.globalabc.org.

ALI, M. B.; SAUDIR, R.; HOSSAIN, M. S. **A review on emission analysis in cement industries**. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 15, Número 5, p. 2252–2261, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.014>

FELIX, E. F.; POSSAN, E. **Balance emissions and CO₂ uptake in concrete structures: simulation based on the cement content and type**. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 11(1), 135–162, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1983-41952018000100008>

GRIGOLETTI, G. C.; SATTLER, M. A. **Estratégias ambientais para indústrias de cerâmica vermelha do Estado do Rio Grande do Sul**. Ambiente Construído, 3(3), 19–32, 2003.

JOHN, V. M.; DANIEL, P. O.; JOSÉ, A. R. L. **Tecnologias para construção habitacional mais sustentável Habitação mais Sustentável**, Levantamento do estado da arte: Seleção de materiais, 2007.

DAMINELI, B. L.; PILEGGI, R. G.; JOHN, V. M. **Influence of packing and dispersion of particles on the cement content of concretes**. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 10(5), 998–1024, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1983-41952017000500004>

REBMANN, M. S. **Robustez de concretos com baixo consumo de cimento Portland: desvios no proporcionamento e variabilidade granulométrica e morfológica dos agregados**. Universidade de São Paulo, 2016.

CASTRO, A.; FERREIRA, F. **Effect of particle packing in the durability of high performance concretes**. Revista Ingeniería de Construcción, 31(2), 91–104, 2016.

FURNAS, C. C. **Grading Aggregates: I—Mathematical Relations for Beds of Broken Solids of Maximum Density**. Industrial and Engineering Chemistry, 23(9), 1052–1058, 1931. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ie50261a017>

WESTMAN, A. E. R.; HUGILL, H. R. **The packing of particles**. Journal of the American Ceramic Society, 13, 767–779, 1930.

ANDREASEN, A. H. M. **Ueber die Beziehung zwischen Kornabstufung und Zwischenraum in Produkten aus losen Körnern (mit einigen Experimenten)**. Kolloid- Zeitschrift, 50(3), 217–228, 1930.

MEIRA, G. R. **Corrosão de armaduras em estruturas de concreto: Fundamentos, Diagnóstico e Prevenção**. Editora IFPB, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**, Rio de Janeiro, 2023.

MEDEIROS, M. H. F., ROCHA, F. C., MEDEIROS-JUNIOR, R. A., & HELENE, P. (2017). **Corrosion potential: influence of moisture, water-cement ratio, chloride content and concrete cover**. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 10(4), 864–885. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1983-41952017000400005>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16605: **Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica**. Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR NM 52: **Agregado miúdo – determinação da massa específica e da massa específica aparente**. Rio de Janeiro, 2021.

SANTOS, R. A.; MEIRA, G. R.; BEZERRA, W. V. D. C.; BRAGA, F. A. V.; PONTES, D. **L. Use of numerical method for optimization of granulometric curves in ecoefficient concrete**. Matéria (Rio de Janeiro), 26(4), 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos**. Rio de Janeiro, 2018.

NT BUILD 492. **Concrete, mortar and cement-based repair materials: Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments**. Measurement, p. 1–8, 1999.

VANDERLEI, R. D. **Análise experimental do concreto de pós reativos: dosagem e propriedades mecânicas**. Tese (doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2004.

LOPES, H. M. T.; PEÇANHA, A. C. C.; CASTRO, A. L. **Considerations on the efficiency of Portland cement concrete mixtures based on the particle packing concept**. Revista Materia, v. 25, n. 1, 2020.

NILSSON, L.; NGO, M. H.; GJØRV, O. E. **High-performance repair materials for concrete structures in the port of Gothenburg**. In.: Second international conference on concrete under severe conditions: environment and loading, v. 2, p. 1193-1198, 1998.

RIBEIRO, D. V.; LABRINCHA, J. A.; MORELLI, M. R. **Chloride diffusivity in red mud-ordinary portland cement concrete determined by migration tests**. Materials Research, v. 14, n. 2, p. 227–234, 2011.

RIBEIRO, D. V.; PINTO, S. A.; AMORIM JÚNIOR, N. S.; ANDRADE NETO, J. S.; SANTOS, I. H. L.; MARQUES, S. L.; FRANÇA, M. J. S. **Effects of binders characteristics and concrete dosing parameters on the chloride diffusion coefficient**. Cement and Concrete Composites, v. 122, n. July 2020, 2021.